

YOSHLARNING INTELEKTUAL SALOHIYATINI ORTIRISHNING BOSH OMILI

Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna

Alfraganus University

Pedagogika va psixologiya

kafedrası. dotsenti p.f.d(DSc).,

Bugungi kunda ta'lim tizimi va olib borilayotgan tub ijtimoiy iqtisodiy va ma'naviy islohotlarning asosiy maqsadi ta'lim mussasalari va o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarxitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashdir.

“Biz yoshlar nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI – asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz”¹

Shunday ekan endilikda ushbu xolat ta'lim va tarbiyani maqsadi mazmuni mohiyati va pedagogik va iqtisodiy jarayonni tubdan modernizatsiyalashni taqazo etadi. Bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan tadbirlar tartibiga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, o'qituvchi va talaba faoliyatiga alohida urg'u berilishi maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Demak bugungi kunning o'qituvchi (tarbiyachi)si o'zining yuqori intellektual salohiyati, ijobiy sifat fazilatlari va boshqa alohidalik tomonlari bilan yoshlarga o'rnak bo'la olishlari darkor.

¹ И.А.Каримов. “Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришди” Халқ сўзи, 2010 йил 30 январь.

Bu yerda bir savol tugʻiladi, bugungi muallim, tarbiyachi yuqoridagi talablarga toʻla javob bera oladimi? Agar javob bersa nur ustiga nur, aks holda nima boʻladi? Endi javob qanday, buning uchun barcha boʻgʻin taʻlim muassasalaridagi holatni atroflicha oʻrganib chikilishi lozim boʻladi.

Toʻgʻri soʻngi paytlarda barcha taʻlim muassasalarda olib borilgan kadrlar siyosatida modernizatsiyaga alohida eʻtibor qaratilib tarkibida tubdan oʻzgarishlar yuzaga keldi. Natijada oliy taʻlim tizimida professor oʻqituvchilarning salohiyati va yoshlari boʻyicha sezilarli oʻzgarishlar yuzaga keldi. Oʻrta maktab, akademik litsey va kasb xunar kollejlari va boshka iktisodiy soxallarda xam jamoa orasida asl vatanparvar kadrlarning salmogʻi oʻrtacha 70-80 foizni toʻgʻri kelayotgan boʻlsa, ayrim muassasalarda bu koʻrsatkich undan ham yuqorini tashkil etmoqda. Tizimda yoshlarning salmogʻi keskin ortmoqda.

Bir tomondan qaraganda bu yaxshi holat, ammo uning ikkinchi tomoni ham bor. Sababi taʻlim muassasalarida bilim bilan tarbiyani uygʻunligini bosh omil sifatida qarash lozim. Shu boisdan taʻlim tizimini modernizatsiyalash jarayonida tarbiya va tajribaga ham alohida eʻtibor qaratmogʻimiz shart.

- Taʻlim va tarbiya jarayonini davlat iqtisodiy siyosatining muhim bir obʻekti sifatida qarash;
- Aksariyat yosh oʻqituvchilarimiz yetarli darajada tarbiya borasida tajriba salohiyatiga ega emasligini oldini olish;
- Ularning koʻpchiligi tadbqiqchi va tarbiyalanuvchi orasidagi masofa (munosabat) mazmun va mohiyatini, yoshlarni tarbiyalashdagi ijobiy va salbiy oqibatlarini toʻligʻicha farqlay olmaydi;
- Ayrim yosh oʻqituvchi (tarbiyachi)larimiz ongida shaxsiy manfaat ustuvorligi saqlanib qolayotganligini oldini olishi;
- Oʻz ustozlari oldida ilgari shogird boʻlganligini unitib qoʻyuvchilarga barxam berish;

➤ Ta'limtarbiya jarayonida, tajriba ustuvorligini ta'minlash.

Sir emas, yuqorida zikr etilgan holatlarning ta'lim muassasalari hodimlari orasida hamon uchrab turishi, bu boradagi islohotlar samarasiga salbiy ta'sirini o'tkazmoqda.

Shu boisdan biz bugungi moliyaviy-iqtisodiy inqiroz hukum surayotgan bir paytda, unga qarshi choralar dasturi doirasida quyidagi tadbirlarni amalga oshirilishini maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Birinchidan: Ma'muriy vositalar roliga alohida e'tibor qaratish. Bu barcha sohalar singari ta'lim tizimida ham Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan belgilab berilgan iqtisodiyotni barqarorlashtirishning asosiy shartlariga ustuvor vazifa sifatida qarash, asosan "Davlat bosh islohotchi", "Qonun ustuvorligi" va xokazo.

Bu yerda tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'z xuquq va burchlarini to'la anglashlari, bu sohadagi qonunlar, me'yoriy xujjatlarni amaliyotda to'la qo'llay olishlari shart. Sir emas, ta'lim muassasalarining ayrim vakolatli shaxslari yuqoridagi me'yoriy xujjatlardan o'zlarining manfaatlari yo'lida foydalanishi va noqonuniy harakatlarga yo'l qo'yilishi hollari yoshlar orasida ta'lim sohasidagi islohotlarning strategik maqsadlarini tushunishiga to'siqlik qilmoqda.

Bu nafaqat ta'lim muassasalaridagi tarbiyalanuvchilar tarbiyasiga aks ta'sir o'tkazibgina qolmay, hukumat qarorlari, me'yoriy xujjatlar obro'siga putur yetkazmoqda. Bu masalalarga birinchi navbatda tarbiyachi tomonidan chek qo'yilishi bugungi kunning asosiy talablaridan biridir.

Ikkinchidan: Ijtimoiy-iqtisodiy vositalar. Bu yerda biz barchaning ongida saqlanib kelayotgan ta'lim muassasalari hodimlarining ish haqlarini oshirish zarur deyilgan fikrdan bir oz yiroqmiz. Asosiy ko'zlangan maqsadimiz ilmiy hodimlarning ilm sohasida tadbirkorlik bilan kengroq shug'ullanish zarurligini nazarda tutamiz. Bu yo'l o'zining bir qator ijobiy tomonlariga ega.

- Ta'lim sohasi innovatsion loyihalarni tadbiiq etilishiga olib keladi, yangi mahsulot (xizmat)lar yuzaga keladi;
- Ta'lim muassasalari hodimlari byudjetdan tashqari mablag'lar ishlab topish imkoni yuzaga keladi va ularni o'z ilmiy mehnatlaridan manfaatdorligi ortadi;
- Yuqoridagi ijobiy harakatlarni yoshlar, ya'ni tarbiyalanuvchilar ko'z o'ngida yuzaga kelishi, o'rnak olish hisini uyg'otadi va ilmga qiziqishini ortiradi.
- Ta'lim tizimi muassasalari moddiy texnik bazasini yuksaltiribgina qolmay ishlab chiqarish bilan ilm (fanni) uzviyligini ta'minlaydi. Bu masalalarni hal etishda ta'lim tizimda boshqaruvning barcha usullaridan optimal foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu yerda tarbiyachi yo'lboshchilik hususiyatlarini to'la nomoyon etishlari lozim, ya'ni yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlashi, ularga mehnatga nisbatan munosabatni to'g'ri shakllantirishi, mehnatni birinchi extiyoj ekanligini yoki har qanday mehnatlarning eng ulug'i ilm ekanligi tushuntirilishi lozim. Bu borada birinchi navbatda o'zi o'rnak bo'la olishi kerak. Bundan tashqari va'daga vafo qilish, o'z so'zi ustidan chiqishi ham foydali hisoblanadi.

Muammoni ijobiy hal etishda ta'lim muassasalari hodimlarining ish kuni tartibini to'g'ri tanlay olishi va tanlashda kompleks yondashuvni talab etadi. Bu yerda hodimlarga ta'lim va tarbiya jarayonidan tashqari, darsdan tashqari vaqtlarni ko'paytirishga ham alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Aks holda ta'lim muassasalari hodimlarining ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, davlat grantlari xo'jalik shartnomalari asosida ish olib borish imkoniyatlari cheklanishiga olib keladi.

Hammamizga ma'lum ta'lim muassasalari mehnati maxsuli yoki mahsuloti bu xalq xo'jaligining barcha sohalari uchun tayyorlanayotgan malakali kadrlar xisoblanadi. Kadrlar malakasi haqida gap borganda bu bitiruvchining ma'lum bir

mehnat faoliyatini amalga oshira olish qobiliyati tushuniladi. Shunday ekan avvalo ustoz murabbiy yoshlarga bilim malaka berishi jarayonida o‘zi o‘sha qobiliyatga ega ekanligini shogirdga ishonтира olishi shart, bir so‘z bilan aytganda o‘rnak bo‘lishi.

Bu masalani hal etilishining ikkinchi tomoni ham bor. Bu ta‘lim muassasalarining xozirgi zamon o‘quv – laboratoriya jihozlari bilan yetarli darajada ta‘minlanganligi va dars, darsdan tashqari vaqtlarda keng qo‘llay olishidir. Ayrim ta‘lim muassasalarida ushbu muammoni to‘la yetilmaganlik hollarini uchrab turishi ham achinarli holdir.

Ta‘lim muassasalari bilan ishlab chiqarish korxonalarini orasidagi munosabatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so‘ng iqtisodiyotimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yuqori sur‘atlar bilan rivojlanishi yuqoridagi munosabatlarni ma‘lum miqdorlarda qo‘zdan chiqishiga olib keladi.

Shunday ekan masalani ijobiy etmay turib malakali kadrlar tayyorlash masalasi keskinlashib boraveradi. Bu yerda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlaridan ishlab chiqarish amaliyoti bazasida foydalanilsa davlat tomonidan ma‘lum bir miqdorlarda qo‘llab quvvatlanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Davlat tomonidan yuqoridagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarini qo‘llab quvvatlashda moliya-kredit, soliq rag‘batlantirish kabi iqtisodiy dasturlardan keng foydalanish o‘zining ijobiy samarasini beradi. Barcha ta‘lim muassasalari raxbar hodimlarini ishga ma‘suliyatini oshirish ularni har qanday noqonuniy xarakatlarga yo‘l qo‘ymasligini taminlash.

Xulosa qilib aytganda ta‘lim muassasalarida “o‘rnak” yoshlarning intellektual salohiyatini oshiribgina qolmay, hodimlar mafaatdorligi, ta‘lim muassasasi mavqeyini oshiradi va moliyaviy holatini yaxshilashga qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi.

